

SOME METHODS OF FORMING A RING OF POLYNOMIALS

M. Asqarov

Associate Professor of the Department of Mathematics Teaching
Methodology of Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

G.Allambergenova

Assistant teacher of the Department of Mathematics Teaching
Methodology of Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

J. M. Asqarova

Teacher of Nukus Academic Lyceum near Karakalpak State University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13284483>

ARTICLE INFO

Received: 02nd August 2024

Accepted: 08th August 2024

Online: 09th August 2024

KEYWORDS

Polynomials, sequences,
vectors, the ring, multi-
membered degrees.

ABSTRACT

The article considers the vector model of a ring of polynomials. This ring considers some properties of polynomials. All statements are provided with detailed examples with solutions

KÓP AĞZALILAR SAQIYNASIN DÚZIWDIŃ BAZIBIR USILLARI

M. Asqarov

Ajiniyaz atındađı NMPI matematika oqıtıw metodikası kafedrası docenti

G.Allambergenova

Ajiniyaz atındađı NMPI matematika oqıtıw metodikası kafedrası assistent oqıtıwshısı

J. M. Asqarova

QMU janındađı Nókis akademiyalıq licey oqıtıwshısı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13284483>

ARTICLE INFO

Received: 02nd August 2024

Accepted: 08th August 2024

Online: 09th August 2024

KEYWORDS

Ko'phadlar, ketma-ketlik,
vektorlar, halqa, darajali
ko'phadlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ko'phadlar halqasining vector modeli keltirilgan. Bu halqada ko'phadlarning bazi xossalari ko'rib chiqilgan. Har biriga misollar yechimlari bilan ko'rsatilgan.

Kópağzalılar túsiniđi kóbinese sanlar maydanın keńeytiw arqalı kiritiledi. Yađnıy bazıbir P sanlar maydanı x elementi járdeminde belgili shártler arqalı keńeytirilip, P[x] bir belgisizli kópağzalılar saqıynası dúziletuđın edi.

Endi bizler kópağzalı túsiniđin tártiplengen sanlı izbe-izlikler hám vektorlardan paydalanıp úyreniwdi qaraymız.

Meyli P- bazıbir maydan, n-teris emes pútun san, x- belgisiz san bolsın.

1-anıqlama. P-maydan ústinde x- belgisizli n – dárejeli kópağzalı dep

$$f(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2 + \dots + f_nx^n, \quad (1)$$

túrdeđi ańlatpađa aytamız.

Bunda f_k ($k = 0, \dots, n$) P -maydanniń elementleri bolıp, kópaǵzalınıń koefficientleri , al $f_n \neq 0$ bas koefficienti dep ataladı.

Dárejesi $n = 0$ bolǵan kópaǵzalı yaǵnıy P -maydanniń nollik emes elementleri skalyarlıq element yamasa turaqlı dep ataladı.

P -maydanniń nollik elementide skalyarlıq kópaǵzalı bolıp esaplanadı.

P -maydan ústindegi x - belgisizli barlıq kópaǵzalılardıń kópligi $P[x]$ arqalı belgilenedi.

Kópaǵzalını qısqasha tómendegishe jazıwǵa da boladı:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f_k x^k \quad f_n \neq 0 \quad (1a)$$

2-anıqlama. Eger eki $f(x)$ hám $g(x)$ kópaǵzalılarında

1) olardıń dárejeleri birdey;

2) barlıq sáykes keliwshi koefficientleri teń bolsa,

onda olar teń kópaǵzalılar dep ataladı.

Eger $f(x)$ kópaǵzalısı (1) formula, al $g(x)$ kópaǵzalısı

$$g(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_m x^m; \quad g_m \neq 0 \quad (2)$$

arqalı berilgen bolsa, onda 2-anıqlamadaǵı 1 hám 2 shártler tómendegı kóriniste boladı:

1) $n = m$ hám 2) qálegen $k = 0, \dots, n$ ushın : $f_k = g_k$

Kópaǵzalılardıń teńligi arifmetikalıq vektor-qatarlardıń teńligine uqsaslıǵın bayqaymız.

Bul qatarlardıń uzınlıǵı $n + 1$ ge teń boladı.

$f(x)$ kópaǵzalısına vektor-qatar sáykes qoyıladı

$$\overline{f^t} = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_n)$$

Bul jerde hárqıylı dárejedege kópaǵzalılardı bir waqıtta qaraw jaǵdayına baylanıslı belgili qıyınshılıq kelip shıǵadı. Bul jaǵdayda sáykes vektorlar hár qıylı sızıqlı arifmetikalıq keńisliklerge tiyisli boladı, demek olardı qosıw múmkin emes. Onda koordinatları sheksiz izbe-izlikte dúzetuǵın biraq tek koordinatlarınıń shekli sanı nolden ózgeshe bolatuǵın sheksiz vektor-qatarlar túsiniǵın kiritiw arqalı sheshiwge boladı:

$$\overline{f^t} = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_n, 0, 0, \dots); \quad f_k \in P; \quad k = 0, 1, \dots, n; \quad f_n \neq 0 \quad (3)$$

(3) túrdegi vektorlar kópligin P_0^∞ arqalı belgileyemiz. Bul kópliktiń elementleri ushın da qısqasha jazıw qollanıladı:

$$\overline{f^t} = (f_k)_{k=0}^\infty; \quad f_n \neq 0; \quad (\forall k > n) (f_k = 0) \quad (3a)$$

Elementleri P maydandan bolǵan $(f_k)_{k=0}^\infty$ túrdegi barlıq izbe-izliklerdiń kópligi P^∞ simvoly arqalı belgileyemiz. Komponentler boyınsha qosıw hám skalyarǵa kóbeytiw ámelleri anıqlanǵan P^∞ kópligi P maydan ústinde sızıqlı keńislik bolıp esaplanadı. P_0^∞ úles keńisligi P^∞ keńisliginde sızıqlı úles keńislik boladı. Bul úles keńisliktiń ózi sheksiz ólshemli bolıp esaplanadı. Kópaǵzalılar teńligi anıqlaması boyınsha $P[x]$ hám P_0^∞ kóplikleri arasında tábiyiy biekciya bar boladı: $f(x) \rightarrow \overline{f^t}$

$f(x)$ kópaǵzalınıń (1a) qısqasha jazılıwın tómendegı formada jazıwǵa boladı

$$f(x) = \sum_{k=0}^\infty f_k x^k; \quad f_n \neq 0; \quad (\forall k > n) (f_k = 0) \quad (1b)$$

Eger P_0^∞ de $k > n$ nomerlerde barlıq f_k lar nolge aylanatuǵın $(f_k)_{k=0}^\infty$ izbe-izliklerden bolǵan úles kópligin ajratıp alsaq, onda P^{n+1} ge izomorflı bolǵan shekli ólshemli sızıqlı keńislik payda boladı. Bul úles keńisliktiń vektorlarına dárejesi berilgen n sanınan asıp ketpeytuǵın kópaǵzalılar juwap beredi; bunday kópaǵzalılar kópligi $P_n[x]$ arqalı belgilenedi.

Kópaǵzalardı vektorlıq formada ańlatıw járdeminde kópaǵzalardıń teńligine arnalǵan (2) anıqlamanı keltirip ótiwge boladı: eki kópaǵzalı tek sáykes vektorları teń bolǵanda ǵana teń dep esaplanadı.

$$(f(x) = g(x) \leftrightarrow \overline{f^t} = \overline{g^t})$$

Anıqlama boyınsha hárbir kópaǵzalǵa onıń dárejesi dep atalatuǵın teris emes pútin san sáykes qoyıladı. Bul san $dár f(x)$ yamasa $dár f$ arqalı belgilenedi. Usılayınsha berilgen maydanda barlıq nollik emes kópaǵzalılar kópliginen barlıq teris emes pútin sanlar kópligine sáwlelendiriwshi “dáreje” funkciyası payda boladı:

$$dár: P[x] \setminus \{0\} \rightarrow NU \setminus \{0\}; f(x) \rightarrow dár f(x); f(x) \in P[x]; f(x) \neq 0 \quad (4)$$

Ayırım waqıtlarda $dár$ funkciyasın nolınshi kópaǵzalılarǵa da paydalanadı, bunda

$$dár(0) = -\infty \quad (5)$$

$P[x]$ kópaǵzalılar kópligi hám P_0^∞ sıziqlı keńislik arasındadı biekciya bolǵanı ushın kópaǵzalılar vektorlardadıday principte komponentleri boyınsha qosıladı hám skalyarǵa kóbeytiledi. Bul $f(x)$ hám $g(x)$ kópaǵzalıları qosılǵanda sáykes dárejeleriniń koefficientleri qosılatuǵının ańlatadı. Yaǵnıy

$$h(x) = f(x) + g(x) \text{ ushın } h_k = f_k + g_k \quad (k = 0, 1, 2 \dots) \quad (6)$$

Meyli berilgen kópaǵzalılar (1) hám (2) formulalar menen anıqlansın. Bul jaǵdayda $k > \max(n, m)$ koefficientlerdiń barlıǵı nollik boladı. Eger $n \neq m$ yamasa $n = m$ bolsa, onda tómendegishe anıqlanadı.

$$1\text{-qaǵıyda: } dár(f(x) + g(x)) \leq \max(dár(f(x)), dár(g(x))) \quad (7)$$

Eger $dár(f(x)) \neq dár(g(x))$ bolsa, onda (7) teńsizlik teńlikke aynaladı.

1-mısal. 5 moduli boyınsha shegirmeler klassınıń maydanı F_5 te eki kópaǵzalını qaraymız:

$$f(x) = 4x^2 + x + 3; \quad g(x) = x^2 + 2x + 2$$

Bul kópaǵzalılarda algabralıq qosıw hám alıw ámellerin orınlasaq:

$$f(x) + g(x) = 3x; \quad f(x) - g(x) = 3x^2 + 4x + 1$$

Demek, P maydanda $P[x]$ kópaǵzalılar kópligi P_0^∞ sıziqlı keńisligine izomorflı bolǵan sıziqlı keńislikte dúzedi.

P_0^∞ ke tiyisli bolǵan hár qanday vector-qatar basis qatarlardıń sıziqlı kombinaciyası kórinisinde ańlatıladı:

$$\overline{f^t} = \sum_{k=0}^n f_k \overline{e_k^t} \quad (8)$$

Basis qatarlarǵa kópaǵzalılar keńisliginde basis kópaǵzalılar (biraǵzalılar) sáykes qoyıladı: $\overline{e_0^t}$ ǵa skalyar 1 sáykes; $\overline{e_1^t}$ ge x biraǵzalı; $\overline{e_2^t}$ ge x^2 hám t.b. sáykes qoyıladı. (1) formula mazmunı boyınsha $f(x)$ kópaǵzalını bazislik x^k biraǵzalılarǵa jiklewdi ańlatadı.

Meyli n -dárejeli $f(x)$ kópaǵzalı (1b) formulası, al m -dárejeli $g(x)$ kópaǵzalıda sonday formula arqalı berilgen bolsın:

$$g(x) = \sum_{l=0}^m g_l x^l; \quad g_m \neq 0; \quad (\forall l > m) (g_l = 0) \quad (2b)$$

Endi olardıń kóbeymesi bolǵan $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ kópaǵzalınıń jazılıwın tabamız. Qosındı indeksin jańa hárip s ke ózgeremiz. $h(x)$ ushın jikleniwinde x^s ($s \geq 0$) dárejeler kóbeyme $x^s = x^k \cdot x^l$ nátiyjesi retinde alınadı, bunda k hám l qálegen teris emes pútin sanlar, $k + l = s$. Kórsetilgen kóbeymelerdiń hár birinde $f_k \cdot g_l$ ge teń bolǵan koefficientler payda boladı.

Gruppalar x^s ni qawistini sirtina shıgarıgan keyin tómen degi koefficientlerge iye bolgan $h_s x^s$ biraǵzalı payda boladı.

$$h_s = f_0 g_s + f_1 g_{s-1} + \dots + f_{s-1} g_1 + f_s g_0 = \sum_{\substack{k \geq 0, l \geq 0 \\ k+l=s}} f_k g_l \quad (9)$$

Bul qosındı da qosılıwshılar sanı $s+1$ ge teń boladı, biraq ta olardıń bazı birleri nolge teń bolıwı múmkin: f_k koefficienti $k > n$ bolǵanda, g_l sáykes $l > m$ bolǵanda nolge teń boladı. Demek, h_s koefficienti $s > n + m$ bolǵanda nol boladı. Bul waqıtta $h_{s+m} \neq 0$ boladı, sebebi

$$h_{s+m} = f_n g_m \quad (10)$$

Skalyar (10) $h(x)$ kópaǵzalınıń bas koefficienti boladı.

$$\mathbf{2-qagıyda:} \text{dár}(f(x) \cdot g(x)) = \text{dár}(f(x)) + \text{dár}(g(x)) \quad (11)$$

Demek, $P[x]$ kópliginde qosıw hám skalyarǵa kóbeytiw ámeli menen birge (9) formula járdeminde úshinshi algebralıq ámel kóbeytiw anıqlanǵan boladı.

Juwmaǵında P maydanda berilgen $P[x]$ kópaǵzalılar kópligi (6) hám (7) formulalar arqalı berilgen algebralıq qosıw hám kóbeytiw ámeleri menen kommutativlik saqıyna dúzedi.

References:

1. Sh.A.Ayupov, B.A.Omarov, A.X.Xudoyberdiev, F.H.Haydarov, Algebra vasonlarnazariyasi, Toshkent "Tafakkurbo'stoni" 2019, 295 b. (o'quvqo'llanma)
2. Nazarov R.N., Toshpo'latov B.T., Dusumbetov A.D., Algebra va sonlar nazariyasi, I – qism 1993 y., II - qism, 1995 y.
3. Vinberg. E.B. Algebra mnogochlenov. Moskva-1980g. 175str.